

Área de estudo

Sub-bacia do Ribeirão Graipu

Distância entre os pontos	
P1 e P2	18,03 km
P2 e P3	14,86 km
P3 e P4	1,00 km
P4 e P5	6,10 km
P5 e P6	1,72 km
P6 e P7	6,76 km

Sistema de Coordenadas UTM Sirgas 2000 Z 235
Base Cartográfica: ANA, 2017; IBGE, 2020;
Elaboradora: COSTA, E. C. S.